

Per uno statuto scientifico della Public History

di Enrica Salvatori

con aggiunte, correzioni e commenti di ***

Sommario

Nota al lettore	2
Abstract	2
Introduzione	2
Dalla crisi della storia all'evolversi di una definizione	4
Keep calm and stay English	8
Analogie e diversità	9
Narrazioni e identità	11
Memoria e storia	17
Da orco a folletto	19
Corollari	21
Raccolta delle fonti e autorità condivisa	21
Gli spazi e i linguaggi della storia	23
Diacronia e specializzazioni	25
Bibliografia	26

Nota al lettore

Il testo è stato terminato il 13-8-2014 e contestualmente depositato su Zenodo (DOI [10.5281/zenodo.13310306](https://doi.org/10.5281/zenodo.13310306)); ha fatto poi un primo passaggio di commento condiviso entro il direttivo dell'AIPH e infine posto su Academia.edu (?) come *draft paper* per i commenti pubblici fino alla data ****. Nel testo si usa l'articolo e il nome comune di storico / studioso / *public historian* al maschile solo per non appesantire la lettura con la pur doverosa opzione al femminile. Tutti i link erano attivi alla data del ****.

Abstract

La PH è uno dei fenomeni più originali che si sia affermato negli ultimi anni nel campo degli studi storici in diversi paesi del mondo e anche in Italia. La nascita e lo sviluppo di questa disciplina sono stati accompagnati da numerosi dibattiti relativi alla sua stessa denominazione e definizione, che hanno però riguardato in maniera limitata il suo statuto scientifico. Quello che segue è un tentativo di offrire alla discussione della comunità degli storici in senso lato e in particolare di quanti si ritengono *public historian* alcuni punti cardine, tesi a dare alla disciplina piena legittimità epistemologica all'interno del più ampio ambito delle scienze storiche.

Introduzione

Nata negli USA alla fine degli anni '70 con una gestazione decennale avvenuta sul suolo inglese, la Public History (da qui in poi PH) si è diffusa in questo secolo in numerosi altri paesi, tra cui l'Italia, dove dal 2016 esiste una Associazione (AIPH), che organizza periodiche conferenze nazionali e promuove progetti, iniziative e pubblicazioni. Avendo ormai alle spalle quasi un decennio di intensa attività, si ritiene ormai giunto il momento di raccogliere il frutto dei dibattiti che hanno accompagnato la sua affermazione e delle ancor più numerose iniziative messe in atto, allo scopo di definire la PH non più e non soltanto come un insieme di pratiche, ma anche come oggetto di ricerca, chiarendone ruolo, scopi e principali ambiti di indagine e indicandone le caratteristiche che ne certificherebbero la scientificità, in modo che essa possa essere oggetto di studi a qualsiasi livello e possa contribuire ad una riflessione più ampia sulla storia e sulla funzione dello storico nel tempo presente¹.

Il passaggio non è richiesto solo da un'esigenza accademica, che pure esiste. Sappiamo che attualmente in Italia non è previsto un settore scientifico disciplinare incentrato sulla PH e molto difficilmente esisterà in futuro, data l'attuale estrema frammentazione dei settori che logicamente

¹ NOIRET 2011; REDAZIONE DI SEF 2018; SAVELLI 2019.

andrà a ridursi - e non ampliarsi - nei prossimi anni². È inoltre noto che una parte della PH nasce certamente in contrapposizione e in critica alla storia "accademica", sebbene si indichi con questo aggettivo non la storia fatta in ambito universitario *tout court*, ma alcuni suoi tratti purtroppo molto diffusi: la produzione storiografica eccessivamente specialistica, elitaria e autoreferenziale, le conversazioni svolte esclusivamente tra e per storici, le ricerche apparentemente guidate dal puro piacere intellettuale e sganciate dai problemi della società. Da questo punto di vista la PH promuove una visione di "fare storia" che si realizza principalmente "al di fuori" dell'accademia, negli spazi pubblici e in aperto rifiuto della celeberrima "torre d'avorio" in cui molti storici universitari sembrano vivere più o meno consapevolmente³.

Bisogna però dire che l'opposizione tra storia accademica e PH, che si ritrova in numerosi scritti nazionali e internazionali, non incontra approvazione unanime. Se da un lato è innegabile che l'eccessiva settorializzazione e specializzazione delle "storie", unita al meccanismo rigido di accesso alla ricerca universitaria, abbia spesso costruito muri difficilmente valicabili intorno a piccoli orti asfittici, la ricerca storica e la PH si basano entrambe su una metodologia solida e il *public historian* è innanzitutto un professionista nell'ambito delle discipline storiche⁴. Nel Manifesto italiano dell'Associazione si legge inoltre che la PH ha tra i suoi scopi «la definizione e la condivisione di buone pratiche professionali e accademiche di *public history* e di standard per la valutazione della disciplina in Italia; lo sviluppo della *public history* come nuova area di ricerca e insegnamento universitario»⁵, in quanto si ritiene che lo storico pubblico debba acquisire le necessarie competenze principalmente dal mondo della ricerca universitaria. L'interesse dell'Università italiana nei confronti della PH ha portato alla creazione nel 2022 di un Centro Interuniversitario di Ricerca e Sviluppo sulla Public History (CISPH) che riunisce 18 università italiane, un ateneo straniero (Université du Luxembourg) e la stessa associazione nazionale (AIPH) col preciso scopo di «valutare il sapere minimo, le forme didattiche migliori e i passi formali da intraprendere al fine costruire un percorso di studi magistrale e un dottorato di ricerca [...] di *public history*»⁶. Dato che nell'università il legame tra didattica e ricerca è imprescindibile e la ricerca prevede - al di là dei requisiti ministeriali più o meno rigidi e opinabili - il riconoscimento della comunità di riferimento sul raggiungimento di

² Attualmente (secondo il DM del 2 maggio 2024, prot. n. 639) nel Gruppo scientifico disciplinare dell'area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche) ci sono almeno 8 settori scientifici identificati dal suffisso HIST (01/a Storia medievale, 02/A Storia moderna, 03/A, Storia contemporanea, 03/B Storia dell'Europa orientale, 04/A Storia delle religioni, 04/B Storia del cristianesimo e delle chiese, 04/C Archivistica, bibliografia e biblioteconomia, 04/D Paleografia), tuttavia si devono tenere in conto tutte le altre "storie" considerate in questa stessa area (come ad es. PAED-01/B Storia della pedagogia e dell'educazione) o in altre aree (ed esempio Storia greca e Storia romana dell'Area 10). I settori disciplinari che si occupano dichiaratamente di storia sono complessivamente 54.

³ KELLEY 1978; CAUVIN 2018, p. 5.

⁴ Ó TUATHAIGH 2014.

⁵ AIPH, *Il Manifesto della Public History italiana*.

⁶ CISPH <https://cisph.labcd.unipi.it/s/CISPH/page/prima-pagina>.

standard di qualità condivisi, si è arrivati attualmente ai paradossi che ha ben enucleato Stefano Dall'Aglio nel convegno nazionale AIPH del 2022:

“È possibile portare nelle aule una materia che per definizione si pone all'esterno di esse? Che tipo di preparazione hanno i docenti di PH, dal momento che si sono formati in un contesto accademico dal quale questa materia era del tutto assente? Che riconoscimento può avere la PH in un contesto universitario caratterizzato dalla rigida divisione in settori scientifico disciplinari, dal momento che per essa non esiste un settore specifico? Che riconoscimento possono avere i multiformi prodotti della ricerca generati dalla PH – dai video alle mostre, dai podcast alle graphic novels – in un contesto che premia quasi esclusivamente le pubblicazioni scientifiche?”⁷

È quindi necessario che, trascorso un discreto periodo di sperimentazioni, le pratiche siano accompagnate da una adeguata griglia epistemologica, che consenta di evitare le secche del puro descrittivismo, che faccia comprendere in quali direzioni nuove e più promettenti indirizzare eventualmente le pratiche stesse e anche su quali tematiche spingere per un eventuale riconoscimento ufficiale⁸. La PH non può ridursi, come sostiene Lorenzo Bertucelli, a «un insieme di esperienze connesse tra loro solo dall'intenzione di produrre buona divulgazione»⁹. Sia i *public historian* operativi sul campo, sia i futuri ricercatori di PH devono potersi appoggiare a una serie di punti fermi, a una letteratura che illustri e discuta le motivazioni teoriche, spieghi e giustifichi le modalità nella scelta dei temi e nell'organizzazione delle attività e delle ricerche.

La distinzione tra *public historian* e ricercatore di PH è qui necessaria, ma non deve intendersi come alternativa: il ricercatore può personalmente allestire, avviare e presentare iniziative di PH nel territorio (e quindi operare effettivamente come *public historian*), oppure analizzare, confrontare, valutare progetti realizzati e in corso, o ancora ragionare sull'impianto teorico che a mano a mano si andrà evolvendo.

Dalla crisi della storia all'evolversi di una definizione

Si deve ovviamente partire da una definizione il più possibile condivisa, anche se consapevoli del rischio insito nell'operazione, perché le definizioni sono come gli abiti in cotone, dopo qualche lavaggio si restringono. Come Serge Noiret ha spesso ricordato, ufficializzando una definizione si rischia di racchiudere la PH in una cornice univoca, standardizzata, che potrebbe lasciare fuori settori potenzialmente inerenti alla disciplina. Se questo è vero per tutte discipline, per la PH il pericolo nella definizione dei confini è ancora più stringente, dato che essa è nata e continua a svilupparsi sul terreno, in quanto ambisce a rispondere - in maniera eticamente e metodologicamente corretta - ai bisogni di cultura storica e di conoscenza della storia che emergono nella società. Questa caratteristica

⁷ DALL'AGLIO 2022.

⁸ RIDOLFI 2017, p. 9; REDAZIONE DI SEF 2018; SAVELLI 2019; si veda anche la registrazione del convegno *Per il riconoscimento della professione di Storico*, organizzato da AIPH e Giunta Centrale per gli Studi Storici in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (<https://aiph.hypotheses.org/11855>).

⁹ BERTUCELLI New

è presente fin da quando Robert Kelley coniò il termine presso la University of Southern California (1975), in risposta a un'esigenza eminentemente pratica, ossia fornire ai laureati in storia le competenze necessarie per intraprendere una carriera diversa da quella accademica¹⁰. Il movimento iniziato alla metà degli anni '70 ha portato, con la nascita del *National Council of Public History* nel Nord America (NCPH, 1979-1980) e dell'*International Federation of Public History* (IFPH, 2011), a definizioni migliori e soprattutto più articolate, ma sempre basate sulla stretta relazione tra domanda e offerta riconoscibili nella società contemporanea. Nel 2007 il consiglio direttivo del NCPH ha ad esempio dichiarato che

Public history is a movement, methodology, and approach that promotes the collaborative study and practice of history; its practitioners embrace a mission to make their special insights accessible and useful to the public¹¹.

Per Thomas Cauvin, già presidente della federazione internazionale, la PH è «a field of study and practices to answer the lack of historical perspectives and methodology in public spaces»; egli vede quindi nel *public historian* un professionista che indirizza le competenze disciplinari soprattutto verso un preciso impegno civile¹².

A qualsiasi definizione si guardi, è evidente che all'origine della PH ci sia, in ogni caso e prima di tutto, il riconoscimento di una mancanza, la mancanza di prospettiva storica e di metodologia nello spazio pubblico, la presa d'atto della profonda crisi che la Storia come disciplina sta attraversando nella società attuale. Il tema della "crisi della storia" è da tempo sul tavolo degli studiosi e ha portato a innumerevoli pubblicazioni, *pamphlet* e appelli, in Italia come nel resto del mondo. Non è il caso di farne qui un elenco dettagliato, ci si limita per comodità e brevità ad accennare ad alcuni interventi significativi per introdurre efficacemente la questione.

L'History Manifesto di David Armitage e Jo Guildi (2016) individua la crisi della storia nell'abbandono della prospettiva della lunga durata nel modo in cui si affrontano le problematiche del mondo contemporaneo. Sostengono gli autori che «l'orizzonte temporale che sostiene la nostra percezione del presente si è, negli ultimi decenni, inaridito e contratto», le analisi che troviamo nei media come in molta letteratura scientifica affrontano le oscillazioni dei mercati finanziari, la catastrofi climatiche e sanitarie, i cambiamenti politici e sociali in una dimensione prevalente di breve periodo, che ha ucciso la prospettiva storica ed etichettato come inutile lo sguardo lungo che solo gli storici possono offrire¹³. Gli stessi storici di mestiere, secondo i due studiosi, «hanno

¹⁰ KELLEY 1978.

¹¹ STANTON 2007, p. 2. L'articolo rende conto di alcune delle opinioni espresse dai membri del NCPH espresse nella loro mailing list: colpisce come diversi interventi ribadiscano l'inesistenza di una metodologia specifica per la PH. Opinione ovviamente non condivisa dai relatori del presente scritto.

¹² CAUVIN 2016, p. 3.

¹³ ARMITAGE E GULDI 2016.

progressivamente ridotto l'arco di tempo da prendere in considerazione per le loro ricerche, appiattendolo sempre più sul "breve periodo"» e favorendo così la percezione di inutilità sociale della disciplina. Lo studio della "lunga durata" diventa, in questa prospettiva, una vera e propria necessità, per chi voglia comprendere il presente e prendere di conseguenza decisioni consapevoli nel complesso mondo in cui viviamo. Dal volume non si evince però chiaramente come questa necessità possa e debba essere soddisfatta concretamente.

Nel 2015 Christoph Dipper ha sferrato un duro attacco al modo in cui la storia contemporanea viene studiata in Italia in comparazione con la Germania. Al di là della critica al sistema di accreditamento ministeriale nazionale e alle conseguenze che provoca nella ricerca, nel *pamphlet* di Dipper emergono due aspetti che, per quanto che ci riguarda, sono fondamentali: l'importanza che deve sempre avere la teoria della scienza storica nella produzione storiografica¹⁴ e l'invito alla storia contemporanea di fungere da introduzione alle problematiche del presente e agli storici di confrontarsi criticamente con altre discipline orientate al presente¹⁵. La risposta a Dipper di Antonio Bonatesta e Andrea Claudi riconosce come gli studi storici siano «chiamati, da tempo, a elaborare una risposta alla sfida proveniente da altri settori concorrenti — accademici e no — nella costruzione di senso comune storico» e citano in proposito proprio la PH, chiedendosi, tuttavia, quale possa essere il grado di efficacia di risposte basate su questa disciplina¹⁶.

Ma se alla PH è richiesto di fornire risposte efficaci, che sarà poi compito della comunità scientifica e della società nel suo complesso promuovere o bocciare, la paura della concorrenza fa ben comprendere come in ballo ci sia la rioccupazione di un campo d'azione che gli storici hanno disertato per vari e complessi motivi, ma che non è certo deserto¹⁷. La crisi della storia non riguarda l'area del sapere in senso lato, ma la professione in sé. La crescita e il successo di *podcast*, documentari, film, libri storici, rievocazioni, spettacoli teatrali e giochi a tema storico, testimoniano al contrario un interesse forte da parte del pubblico verso la storia. Ma esiste chiaramente, come sostiene Tommaso di Carpegna Falconieri «uno scollamento tra il bisogno diffuso di storia e le risposte che vengono fornite, di solito, dall'ambiente scientifico, quello che di storia si occupa professionalmente». Uno scollamento che l'autore vede causato dalla crisi dell'idea di progresso, del

¹⁴ DIPPER 2017 (testo originale del 2015), p. 229 in cui l'autore si richiama in particolare all'opera di Reinhart Koselleck. Qui bisogna precisare che in Italia, proprio per la settorializzazione accademica delle diverse "storie", non si può riconoscere un'omogeneità di comportamenti da parte degli studiosi nella rispettiva produzione storiografica. Nel 2017 un gruppo di studiosi nostrani ha tradotto l'articolo di Dipper rispondendo in maniera articolata alle sue osservazioni (MACRY ET AL. 2017).

¹⁵ DIPPER 2017, pp. 229-230.

¹⁶ «Non è sempre diffusa la consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla presenza nel discorso pubblico di giornalisti, opinionisti, pubblicitari, operatori culturali e altre svariate figure che promuovono interpretazioni di fatti e processi storici» (MACRY ET AL. 2017, p. 270).

¹⁷ Così Marcello Flores nel discorso inaugurale della conferenza AIPH 2024 di Roma Tre: «La forza della public history [...] deve essere anche quella di costringere lo spazio pubblico a interrogare la storia e a usarla per orientarci meglio nelle difficoltà e contraddizioni a comprendere il presente» (FLORES 2024).

nesso tra storiografia e politica nazionale e della storia sociale. Questo ha portato ovunque, sebbene con intensità diverse da zona a zona, «alla perdita del ruolo dello storico come *maître à penser*, ponendosi non in collaborazione bensì in concorrenza con altri studiosi umanisti (sociologi, psicologi, antropologi culturali) e, soprattutto, con altri comunicatori (giornalisti e politici)»¹⁸.

Degli innumerevoli appelli in difesa della storia pubblicati sui quotidiani o girati nei *social network* merita qui ricordarne in particolare uno, quello promosso nel 2019 da Andrea Giardina, Liliana Segre e Andrea Camilleri sulle pagine de «la Repubblica», immediatamente fatto proprio dall'AIPH¹⁹. Nato in prima battuta in risposta al ridimensionamento della prova di storia nell'esame di maturità deciso dal Ministero della Pubblica Istruzione, l'appello affrontava di petto la questione più ampia della difesa e del progresso della ricerca storica, in nome dell'assunto che «La storia è un bene comune. La sua conoscenza è un principio di democrazia e di uguaglianza tra i cittadini. È un sapere critico non uniforme, non omogeneo, che rifiuta il conformismo e vive nel dialogo». Per questo chiedeva con forza di «rafforzare l'impegno, rinnovare le parole, trovare vie di contatto, moltiplicare i luoghi di incontro per la trasmissione della conoscenza»²⁰.

Ecco, la PH intende fare esattamente questo, rafforzare l'impegno, rinnovare le parole, trovare le vie e i luoghi di incontro e quindi ritiene di essere la risposta migliore alla crisi della professione dello storico in atto. Partendo da questo punto di vista la PH si può agevolmente definire come *la disciplina che studia metodi e processi per rispondere al bisogno di storia della società, tramite la condivisione con il pubblico del metodo storiografico* o - detto in maniera più sintetica - *la Public History è la storia praticata con metodo per il pubblico e con il pubblico*. Definizione sufficientemente ampia da non escludere a priori pratiche di "fare storia" non ancora emerse o emergenti, ma, contemporaneamente, fin troppo ampia, bisognosa di specificazioni ulteriori proprio su quel "metodo", evocato ma non ancora chiarito. Anche perché, essendo le competenze disciplinari nel settore storico oggettivamente vaste e i campi di applicazione della PH assai disparati, ne consegue che la PH sia, per natura, più un "processo" che un insieme ben definito di concetti, e come tale richieda una forte presa di responsabilità²¹. *La storia praticata per il pubblico e con il pubblico* può infatti portare a disastri: il *public engagement* è un aspetto costitutivo della PH, ma questo fatalmente comporta che siano chiari limiti, metodi ed etica di chi la studia, la realizza e la promuove²².

¹⁸ DI CARPEGNA FALCONIERI 2022, p. 42

¹⁹ GIARDINA, SEGRE E CAMILLERI 2019; <https://aiph.hypotheses.org/7505>.

²⁰ Ibidem.

²¹ BERTUCELLI New: «La Public History propone una strada: lavorare per e con il pubblico, coinvolgere il pubblico nel processo interpretativo, condividere il metodo dell'analisi critica delle fonti, pensare storicamente per comprendere il presente, rendere la storia uno degli strumenti critici per una società aperta, inclusiva e più attrezzata a comprendere il cambiamento».

²² RIDOLFI 2017, p. 22.

Keep calm and stay English

Prima di andare al cuore della questione è doveroso soffermarci brevemente sulla questione dell'endiadi inglese *Public History*, che titola la disciplina al posto delle sue possibili traduzioni nelle diverse lingue madri. Il tema ha animato per breve tempo il dibattito italiano, in relazione alla nascita nel 2016 della prima associazione nazionale di PH in Europa, diretta da uno studioso di origine belga - Serge Noiret -, impiegato da anni in un istituto europeo con ampi collegamenti internazionali²³. Questo contesto d'origine ha reso rapidamente la versione inglese vincente su tutti le altre possibili etichette. Si è sostenuto, infatti, che la banale traduzione letterale di PH nell'italiano “storia pubblica” avrebbe probabilmente creato confusione, a causa della sovrapposizione di concetti tra le visioni istituzionali / politiche del passato e il conseguente abuso della storia a fini propagandistici.

Lo studio dell'uso e dell'abuso della storia è stato ampiamente trattato nella seconda metà del Novecento, soprattutto a seguito del celebre volume *L'uso pubblico della storia* a cura di Nicola Gallerano²⁴. In tutti i convegni AIPH viene lasciato di norma un ampio spazio a questo tema, che però deve essere considerato – in molti casi – un sottotema della tradizionale storia della storiografia, piuttosto che uno specifico campo di indagine della PH. L'uso e abuso pubblico della storia, infatti, è riconoscibile in tutte le epoche e in tutte le comunità umane, praticato da una varietà di soggetti, compresi gli storici professionisti. Come verrà meglio chiarito in seguito, il tema è riconoscibile come centrale nella PH se inteso, come esplicitato dallo stesso Nicola Gallerano, non come «una pratica da rifiutare o demonizzare pregiudizialmente», ma come «terreno di confronto e di conflitto che implica il coinvolgimento attivo dei cittadini, e non solo degli addetti ai lavori, attorno a temi essenziali»²⁵. L'elemento cruciale è infatti lavorare sul tema con il pubblico.

Si può obiettare che al giorno d'oggi, in Italia, la possibilità di confusione tra il PH e l'interpretazione del passato promossa da un soggetto politico / istituzionale sia bassa. Già nel 2012 Serge Noiret ha infatti riconosciuto che il concetto di “storia pubblica” in Italia stia assumendo caratteristiche più simili a quelle della PH americana²⁶. Ma se il rischio di sovrapposizioni di piani e concetti è stato scongiurato dall'uso dell'inglese, l'etichetta rimane comunque significativa, in quanto esplicita chiaramente il lignaggio, ossia l'originare la PH dagli studi del secolo scorso condotti in Nord America, Inghilterra e Australia oltre che il legame fondativo e perdurante con la federazione internazionale²⁷. Una scelta che ha portato a rifiutare anche il titolo di “storia applicata”²⁸, forse

²³ NOIRET 2009; NOIRET 2012.

²⁴ GALLERANO 1995.

²⁵ IBIDEM p. 19, citato in RIDOLFI 2017, p. 12.

²⁶ NOIRET 2012.

²⁷ La prima conferenza nazionale dell'AIPH si tenne a Ravenna nel 2017 in contemporanea con la conferenza annuale dell'IFPH [<https://aiph.hypotheses.org/bevenuti-welcome-ravenna>].

²⁸ TORRE 2016.

l'unico concorrente effettivamente adottabile, ma che aveva il difetto di non collegarsi altrettanto nettamente con le associazioni e le correnti storiografiche internazionali.

Analogie e diversità

Partiamo innanzitutto da una constatazione banale, ma necessaria: la PH è innanzitutto storia, di conseguenza condivide con la ben nota e augusta disciplina la griglia metodologica di base²⁹. Non è certo qui il caso di descriverla in dettaglio, non solo perché ha alle sue spalle una bibliografia sterminata e una sua complessa "storia", ma anche perché è - come tutte le scienze - in costante evoluzione³⁰. Sappiamo quindi che, anche muovendoci strettamente all'interno della ricerca storica accademica, incontriamo diversi e numerosi modi in cui si esplica il lavoro dello storico, che corrispondono anche a differenti modi di concepire proprio la ricerca in sé. Il clima politico e intellettuale, le letture e le discussioni, l'influenza dei propri maestri, gli stimoli provenienti dai diversi media hanno infatti sempre influenzato e condizionato il lavoro degli studiosi di storia, e continuano ovviamente a farlo anche oggi. Non a caso la PH nasce consapevolmente proprio in risposta ad alcuni di questi stimoli.

Come sostiene Marc Bloch «il vocabolo storia non preclude, a priori, alcuna direzione di indagine [...] non contiene in sé alcun *credo*»³¹. Quindi non dobbiamo certo definire aprioristicamente un campo chiuso di indagine, ma chiederci invece quale tipo di ricerche si caratterizzino maggiormente come PH, quali metodi di indagine siano da consigliare, quali punti di vista prediligere, quali procedure attuare, consapevoli che saranno tutti sottoposti a evoluzione. Sempre citando il maestro, «lo storico è necessariamente indotto, di fronte all'immensa intricata realtà, a scegliere il punto in cui applicare i suoi arnesi, pertanto a fare una scelta»³²: la motivazione della nostra scelta è chiara, quello che c'è da illustrare sono le implicazioni di metodo che la caratterizzano.

Diciamo quindi che in quanto storico professionista il *public historian* deve essere in grado di raccogliere, leggere, comprendere e porre in una gerarchia di importanza - che varia a seconda della domanda - le fonti primarie e secondarie, scritte, orali e materiali, riguardanti il periodo o il fenomeno indagati; deve inoltre essere consapevole della storiografia pregressa sul medesimo tema, in modo da comprendere le interpretazioni già proposte ed individuare nuovi filoni di indagine e nuove letture, avendo come stella polare, fissa e nel contempo irraggiungibile, la ricerca della verità. Tale sintetica

²⁹ AIPH, *Il Manifesto della Public History italiana* «La Public History (Storia pubblica) è un campo delle scienze storiche». BERTUCELLI New: «la Public History appartiene al campo della storia. Ne condivide il metodo scientifico, il rapporto critico con le fonti e il processo interpretativo. La Public History non è un'altra disciplina: si colloca all'interno di un comune ceppo metodologico con l'intero spettro delle discipline storiche». ***

³⁰ ROMAGNANI 2019.

³¹ BLOCH 1975, p. 37.

³² IBIDEM, p. 38.

descrizione delle competenze diremmo "tradizionali" - per quanto non sempre scontate - dello storico, si modifica però nell'ambito della PH già nel punto centrale: "la domanda".

Nascendo in diretta risposta a un'esigenza sociale, infatti, la domanda non potrà essere che condivisa con i pubblici di riferimento, con una gradualità di condivisione che non è tuttavia fissabile a priori. Il *public historian* non elabora a tavolino una domanda di ricerca a valle del suo percorso di vita e di studio e in relazione agli insegnamenti dei suoi maestri, o, almeno, non lo fa esclusivamente in conseguenza di queste spinte. L'oggetto dell'indagine emerge invece dall'interazione tra il suo percorso formativo e personale, gli interessi che lo animano e le domande che intercetta nei pubblici a cui si rivolge. La partenza stessa del lavoro è quindi frutto di una interazione, di una negoziazione, in cui lo storico si rende conto che non agisce come indagatore solitario e, in seguito, dispensatore di conoscenza, ma come mediatore esperto tra più esigenze ed interessi, compresi ovviamente i suoi. In sostanza il *public historian* è acutamente consapevole che fare e raccontare storia è sempre un atto pubblico fin dagli inizi della sua ricerca³³.

Sia chiaro che questo non significa, né dovrà mai significare, rispondere supinamente alla richiesta di giustificazione storica fornendo adeguate pezze di appoggio a una qualsiasi visione o lettura del passato. Il *public historian* non è e non dovrà mai essere un venditore nel mercato delle fonti storiche più utili alla zuppa narrativa di turno, ma dovrà al contrario guardare alle diverse domande, valutare le narrazioni che le sostengono e considerare le pratiche corrette per condividere con tutti gli attori in gioco i metodi di analisi idonei a interpretarle e discuterle criticamente.

Da questa premessa consegue direttamente che il suo lavoro si caratterizza in maniera diversa dalla professione tradizionale fin dalle premesse e che prende altrettanto conseguentemente in considerazione fonti diverse: non solo le fonti primarie, quindi, ma anche e soprattutto le fonti secondarie, quelle che testimoniano le "narrazioni", le "opinioni", le "visioni" che sono arrivate al pubblico tramite strade diverse e che continuano a prosperare e mutare con interazioni di non facile individuazione³⁴.

³³ BERTUCELLI New: «Il public historian non ha solo l'obiettivo di accorciare le distanze con il pubblico, di rendere accessibili i risultati della ricerca e di condividere il percorso metodologico utilizzato per arrivare al proprio risultato, ma si propone di ridefinire la propria autorità di studioso e di porre la sua conoscenza del passato storico in relazione con le memorie e gli sguardi sul passato proposti dal pubblico, senza una collocazione gerarchica data a priori».

³⁴ CAUVIN 2016 *** «L'incomprensione nasce dalla distinzione fra storia (intesa come interpretazione del passato basata su analisi critiche delle fonti primarie) e il passato come costruzione di fonti multiple come la tradizione orale, la cultura popolare e commemorazioni che soddisfano diversi bisogni sociali e politici. Gli storici possono essere visti come esperti, ma dobbiamo affrontare la verità che le rappresentazioni e le interpretazioni del passato sono state portate al pubblico da non-storici».

Narrazioni e identità

La distinzione tra narrazione (storica) e produzione storiografica è solo apparentemente chiara. La prima si può definire come l'interpretazione selettiva del passato atta a costruire su di esso un senso di appartenenza collettiva; la seconda, fondata sull'esegesi accurata delle fonti, è invece finalizzata alla ricostruzione migliore possibile della verità fondata sulla non esclusione a priori di alcun tipo di fonte. Mentre le narrazioni si appoggiano a un passato per lo più semplificato e quindi parzialmente falsificato e mitizzato, la produzione storiografica prevede la verifica puntuale dei fatti e la ricostruzione di contesti complessi. Quindi, in sintesi, lo storico normalmente tende a smontare le narrazioni e la sua produzione si configura (o si dovrebbe configurare) come l'anti-narrazione per eccellenza. Tuttavia, sappiamo bene che, nella pratica, i confini tra le due manifestazioni del pensiero umano talvolta si intrecciano. La produzione storiografica scientifica deve molto allo stile di scrittura / esposizione, ossia alla forma narrativa prescelta dallo storico. Fare storia, non importa con quale mezzo, è pur sempre narrare, raccontare, esporre legami di senso tra fatti e fenomeni più o meno distanti nel tempo e nello spazio. Sebbene la famigerata "nota a piè di pagina" sia diventata tra Otto e Novecento il tratto distintivo della produzione scientifica in confronto a quella divulgativa o / e a-scientifica, sappiamo anche come l'equilibrio tra testo corrente e note (o bibliografia) sia estremamente delicato e abbia un peso non indifferente nella leggibilità dello scritto e quindi anche nella sua capacità di impatto. Non è raro trovare testi scientificamente superati, scritti nella prima metà del secolo scorso, che risultano oggi di lettura, e quindi fruibilità, notevolmente superiore a quelli contemporanei, proprio in virtù dello stile letterario, appassionato e coinvolgente che li contraddistingue³⁵. Se dal punto di vista della scrittura storiografica sarebbe indubbiamente importante, per parlare alle persone, tradurre il frutto delle proprie ricerche in linguaggi e stili diversi da quelli accademici, sappiamo anche che tale operazione è poco apprezzata dal mondo universitario, che non comprende quanto la scrittura per il pubblico costituisca un'operazione culturale precisa, con propri presupposti, obiettivi e metodi³⁶.

Ma, a prescindere dallo stile più o meno letterario e coinvolgente della scrittura storica (o della comunicazione storica in senso lato con qualsiasi *medium*), le narrazioni - intese come interpretazioni collettive del passato - entrano comunque ed inevitabilmente nella produzione storiografica, in virtù proprio del percorso personale, biografico e di studi dello storico stesso. Che siano le visioni dominanti in ambito familiare, locale o nazionale, o quelle che riceviamo dai maestri o dall'ambiente culturale che frequentiamo, di fatto siamo tutti immersi in narrazioni, proveniamo da narrazioni e produciamo a nostra volta altre narrazioni.

³⁵ Una sola citazione puramente esemplificativa VOLPE 1923.

³⁶ MUSARRA 2022.

Si usa qui il termine "narrazione" e non "ideologia" o "visione della storia" in maniera consapevole. Come è noto i due secoli appena trascorsi hanno visto il grande successo e il rapido declino di ideologie fortemente connaturate con visioni globali della storia umana: dalla storia come progresso di matrice positivista allo storicismo, alla storia come lotta tra le classi o come processo di affermazione del popolo/nazione. La fine del Novecento ha determinato però la crisi delle filosofie della storia e - a livello accademico - anche delle grandi scuole storiografiche, che hanno lasciato il campo aperto a diverse e frammentate linee di studio, dal rinnovamento delle «Annales» e alla microstoria, dalla storia globale a quella di genere, dalla storia orale a quella econometrica ecc.³⁷ Ogni linea è ovviamente portatrice di una sua visione e di una metodologia più o meno specifica, ma è anche priva di qualsiasi ambizione universalistica. Non intende spiegare il tutto, non si appoggia esplicitamente e intenzionalmente ad alcuna filosofia. Contemporaneamente e parallelamente a questo mutamento epocale, anche le grandi narrazioni fortemente ideologizzate - in primo luogo il nazionalismo / sovranismo (comprensivo dei movimenti separatisti) e il comunismo - sono entrate in forte crisi³⁸, anche se il primo si sta mostrando più resiliente: cova costantemente sotto la cenere e tende a riaccendersi con facilità dove le condizioni politico economiche favoriscono l'emergere dell'intolleranza nei confronti dell'"altro". Per queste narrazioni fortemente ideologizzate la storia è sempre, come sostiene Hobsbawm, la materia prima, «come i papaveri sono la materia prima per la dipendenza dall'eroina»: una materia che viene lavorata, distorta, mescolata ed estratta alla bisogna per produrre la sostanza richiesta³⁹. Esistono tuttavia numerose altre narrazioni che hanno un rapporto con le fonti assai meno distorto e forzato, attraversano e permeano il nostro quotidiano, talvolta senza che ce ne rendiamo pienamente conto e costituiscono il collante più o meno adesivo per processi identitari di diverso grado.

La distinzione tra ideologia e narrazione, quindi, si percepisce soprattutto a livello di scala. Mentre intendiamo per ideologia un sistema che possiede una propria logica e un proprio rigore nelle rappresentazioni e che pretende di offrire una visione completa della società (passato, presente e futuro)⁴⁰, la narrazione appare priva di aspirazioni globalizzanti, non intende spiegare la società tutta, ma solo una sua parte, e non legge a questo fine l'intero passato, ma solo i frammenti di esso che ritiene più rilevanti, che sia il Risorgimento o la Resistenza, il contrasto tra le religioni e le etnie o il ruolo della famiglia. A livello locale e di comunità incontriamo numerosissime piccole narrazioni

³⁷ ROMAGNANI 2019.

³⁸ LYOTARD 1979.

³⁹ HOBBSAWM 1997, pp. 5. «For history is the raw material for nationalist or ethnic or fundamentalist ideologies, as poppies are the raw material for heroin addiction. The past is an essential element, perhaps the essential element, in these ideologies. If there is no suitable past, it can always be invented. [...] The past legitimizes. The past gives a more glorious background to a present that doesn't have much to celebrate».

⁴⁰ DUBY 1981, pp. 119-120.

presenti contemporaneamente, su diversi livelli, frammentate, più o meno concorrenti, tutte con la funzione di facilitare la coesione dei gruppi, talvolta - ma non sempre - l'esclusione di altri.

Partendo dalla discussione teorica sviluppatosi in ambito tedesco Marko Demantowsky, ritiene che possiamo riconoscere diverse tipologie di narrazioni: dominanti (*master narratives - Meistererzählung*), di base (*basic narratives*), ontologiche, pubbliche, concettuali ecc. Si tratta secondo lo studioso di narrazioni che non possono essere descritte come una visione omogenea del passato all'interno del gruppo di riferimento, ma come una sorta di "gomitolo", in cui le diverse storie / visioni / fili si intrecciano e si mescolano, sorrette dal consenso comune ed espresse in forme diverse a seconda dell'individuo. L'accettazione o il rifiuto di queste narrazioni, la loro reciproca interazione e competizione sono fattori determinanti nelle società passate e presenti, in quanto riguardano «the eternal struggle for social recognition»⁴¹.

Questa interazione, correlata alla questione della domanda, è, di fatto, uno degli oggetti di studio principali del *public historian*, che raccoglie, esamina, discute, mette in luce le diverse narrazioni (comprese le sue) assieme ai pubblici di riferimento, mettendole in corretta relazione con le fonti presunte o reali che le supportano. Si tratta in sostanza di un cambiamento di paradigma: dove lo storico tradizionale punta a smontare la narrazione stessa, il *public historian* ha nel confronto tra le narrazioni e nel loro rapporto con il processo di identificazione (o separazione / distacco) il cuore pulsante del suo lavoro, ovviamente non per sostenere acriticamente l'una o l'altra lettura, o per favorire il contrasto sociale, ma per mettere in luce in maniera condivisa il legame complesso tra il passato e le sue tante letture.

In un certo senso la PH si presenta come una via alternativa e mediana tra la storia come legittimazione e come "delegittimazione".

La storia legittimante - o "filosofia della storia" in senso teologico - è stata da tempo giustamente bandita dal tavolo dello storico, anche e soprattutto in reazione al ruolo giocato dagli intellettuali tra Otto e Novecento nel processo di costruzione e giustificazione, "storicamente" fondata, delle grandi narrazioni ideologiche; questa chiave d'uso della disciplina rispunta, tuttavia, in continuazione, come l'araba fenice, che sia a supporto di risorgenti nazionalismi come di istante separatiste, a fondamento di proposte legislative o di giudizi sul presente⁴², e transita dalla letteratura scientifica ai media e ai manuali scolastici in un intreccio spesso assai difficile da districare. Ma lo storico - rimarca Hobsbawm - deve restare sulla sponda opposta del fiume, deve nuotare in direzione contraria alla corrente, verso la responsabilità, l'esegesi accurata e critica delle fonti. In sintesi, verso

⁴¹ DEMANTOWSKY 2018.

⁴² Come ha scritto Rainer Maria Kiesow «La storia è una puttana. Si offre a chiunque. Anche al politico» (KIESOW E SIMON 2000, p. 10, citato da REINHARD 2002, p. 4, che però ritrova la definizione anche in un testo del Settecento).

la "storia delegittimante", o meglio "storia decostruente", che mina alle fondamenta l'uso improprio o strumentale della storia⁴³.

Tuttavia, la continua caccia alle mistificazioni, la lotta, in nome del metodo, alla genesi a ciclo continuo dei miti, se da un lato appare doverosa, dall'altro si rivela spesso estremamente frustrante, inutile, se non talvolta controproducente, specialmente se svolta attraverso il *medium* della scrittura di settore⁴⁴. L'opposizione netta tra storia delegittimante e narrazione, separando drammaticamente e irrevocabilmente scienza e pubblico, non solo resta inevitabilmente più teorica che reale, ma non raggiunge spesso lo scopo, lascia di fatto prosperare i miti ognuno entro le proprie camere d'eco, abitate e alimentate da storici non professionisti.

Il *public historian* si pone invece di fronte al problema in maniera diversa. Non si limita a "smontare" le narrazioni secondo una logica positivista, separando (o provando a separare) i fatti dalle opinioni o, come si direbbe oggi, svelando la *fake news* e sperando che lo smascheramento raggiunga l'obiettivo prefissato, ma parte proprio dalle letture, dalle narrazioni, dalle opinioni popolari, cercando di comprendere insieme ai suoi pubblici il meccanismo della loro formazione, decostruendo in maniera condivisa e provando di conseguenza a ricostruire una narrazione, se non proprio condivisa, almeno consapevole delle diverse interpretazioni e di quanto le sostiene. Come scrive Barbara Howe, non è detto che le rappresentazioni e le interpretazioni del passato pubbliche e popolari, più o meno semplificate, siano prive di una comprensione storica⁴⁵: in questo ambito il *public historian* pone consapevolmente il suo *expertise* al servizio del tavolo negoziale, dove la sua funzione di prospettiva critica diviene esaltata, proprio perché inserita in una dimensione processuale e relazionale, dove egli stesso si confronta con gli altri⁴⁶.

Questo ovviamente muta non solo il processo di raccolta, lettura e organizzazione gerarchica delle fonti (si veda oltre), ma ovviamente caratterizza il rapporto che lo storico ha con il concetto di identità.

Negli ultimi anni la parola "identità" è diventata per lo storico professionista una sorta di tabù, una «parola avvelenata», tossica «perché promette ciò che non c'è; perché ci illude su ciò che non

⁴³ L'endiadi "storia delegittimante" è stata presa da REINHARD 2002 che tuttavia cade logicamente nel paradosso di prendere comunque una posizione ideologica aprioristicamente contraria a quella legittimante. Hobsbawm invita a «resist the formation of national, ethnic and other myths, as they are being formed», anche se chi ha per primo diffuso i miti sono proprio gli «educated people ... priests, schoolmasters, the writers of history books and the compilers of magazine articles and television programmes» (HOBSBAWM 1997, pp. 9-10). Nella trasmissione delle narrazioni la responsabilità dello storico professionista è stata sempre elevata. Molte delle letture popolari e dell'immaginario collettivo originano da prodotti storiografici scientifici e tradizionali, magari elaborati in passato, non più condivisi dalla comunità scientifica contemporanea, ma penetrati comunque profondamente nella cultura popolare, proprio perché meglio rispondenti alle esigenze delle comunità. Cito, a solo titolo esempio e per via di conoscenza diretta, quanto è emerso per il concetto sulla Lunigiana storica (SALVATORI 2024).

⁴⁴ REINHARD 2002.

⁴⁵ HOWE 1986.

⁴⁶ BERTUCCELLI NEW ***

siamo; perché fa passare per reale ciò che invece è una finzione o, al massimo, un'aspirazione»⁴⁷. Alla fine del secolo scorso due lavori rilevanti hanno stigmatizzato il concetto di identità, dal punto di vista antropologico (Remotti) e storico (Hobsbawm).

Nel lavoro del 1996 *Contro l'identità*, Francesco Remotti riconosce che la ricerca e la costruzione dell'identità è un processo a cui non ci si può sottrarre, ma avverte del rischio che diventi deleterio quando si trasforma per il soggetto collettivo in un compito assorbente, totale, onnicomprensivo. Per Remotti inserirsi in una logica esclusivamente identitaria comporta inevitabilmente il conflitto con l'altro: quindi «di sola identità si muore»⁴⁸. Di recente lo studioso ha assunto sul tema una posizione ancor più radicale, proponendo di liberarsi del concetto stesso di identità, del suo uso e abuso, perché quasi sempre utilizzato come un mito, «il mito del nostro tempo ... una cappa che rende cupa la nostra esistenza»⁴⁹.

Dal punto di vista storico è stato invece Eric Hobsbawm a muovere l'obiezione più fondata nel suo splendido *Identity History Is Not Enough*⁵⁰. Il celebre studioso, riconoscendo tutte le diverse identità che originano da un evento traumatico per una comunità locale, nazionale e internazionale, ribadisce con convinzione che «for historians universality necessarily prevailed over identity», e che «the village narrative had to be tested against the sources». In sostanza,

to insist on the supremacy of evidence, and the centrality of the distinction between verifiable historical fact and fiction, is only one of the ways of exercising the historian's responsibility, and, as actual historical fabrication is not what it once was, perhaps not the most important»⁵¹.

Ribadisce quindi nei confronti dell'identità, come nel rapporto con le narrazioni (ovviamente collegate), il ruolo delegittimante dello storico, che non sposa alcuna narrazione o processo identitario, proprio perché sempre parziale, settoriale, limitato in confronto alla visione larga e universale dell'analisi storica. Recentemente anche lo stesso Remotti, riconoscendo che «l'identità esiste quanto meno a livello di discorso, così come esiste a livello di pratiche ispirate all'identità», propone che essa non sia mai uno strumento di spiegazione, ma solo un oggetto di studio da spiegare, analizzare, smontare, disarticolare, decostruire⁵². La scienza storica e antropologica come antidoto alla parola avvelenata.

Dal punto di vista della PH, tuttavia, questo porterebbe lo storico a ricadere nella situazione già descritta relativamente alla decostruzione delle narrazioni. Possiamo veramente limitarci a decostruire sempre e comunque tutti i processi identitari sulla base della loro inevitabile tossicità? Ci

⁴⁷ REMOTTI 2011; si veda anche il capitolo *A Poisoned Landscape: Ethnicity and Nationalism in the Nineteenth Century* di GEARY 2002, pp. 15-40.

⁴⁸ REMOTTI 1996.

⁴⁹ REMOTTI 2011.

⁵⁰ HOBBSAWM 1997, pp. 266-275.

⁵¹ IBIDEM, pp. 268, 269 e 272.

⁵² REMOTTI 2011, pp. 3-4.

vediamo realmente come cani da guardia del corretto uso della storia, perennemente attenti a che il cortocircuito narrazione-identità non produca mostri (ovviamente e inevitabilmente percepibili solo a posteriori del processo stesso)? In un momento in cui sta dilagando la tendenza già menzionata a guardare al breve periodo, a rileggere il passato alla luce del presente, a far emergere la memoria individuale sull'insieme delle fonti e in cui è preponderante l'influenza dei nuovi media sull'immaginario collettivo, una siffatta posizione si tradurrebbe nell'auto esclusione dello studioso da ogni possibile processo di costruzione di un senso comune storico. Se poi guardiamo a livello locale (le comunità rurali ad esempio), ai gruppi più o meno ampi esclusi dalle grandi narrazioni (donne, neri, indios, ecc.) o alle minoranze di ogni genere e livello, riconosciamo fenomeni di costruzione identitaria che hanno estremo bisogno del contributo dello storico professionista proprio per emergere senza diventare tossici⁵³.

Il *public historian*, quindi, non solo guarda con estremo interesse a questi fenomeni, ma in un certo senso interviene a valorizzarli, in quanto indaga proprio «l'evoluzione della mentalità e del senso delle appartenenze collettive delle diverse comunità che convivono all'interno dello spazio nazionale e nel villaggio globale»⁵⁴. Sia chiaro che "valorizzare" non deve e non può essere inteso come "fornire un valore positivo" a una narrazione / identità collettiva nei confronti di un'altra, sposare una posizione, ricadere nella strada della storia legittimante. Significa al contrario aiutare le comunità e i gruppi a esplicitare il senso di appartenenza e i legami che intravedono col passato, acquisendo nel processo la consapevolezza profonda che identità è concetto in continua evoluzione e non escludente. Riprendendo, da una prospettiva opposta, le caratteristiche dell'identità individuate da Remotti, la PH guarda e favorisce il processo di costruzione identitaria delle comunità che formano la società contemporanea utilizzando il metodo storico proprio per evidenziare come l'identità NON possa mai essere fissa, né integra, né completa e nemmeno pura.

La PH indaga quindi dall'interno l'eterna formazione, distruzione e nuova formazione del discorso identitario, tra narrazioni individuali e collettive, promosse e condivise attraverso ruoli, riti, regole e mezzi di comunicazione. Riprendendo Demantowski, la PH: «[...] is a complex past-related identity discourse. Operated by collectives and individuals, it serves the mutual recognition of narratives»⁵⁵. Per Bertucelli è proprio tramite la condivisione del metodo storiografico, la collaborazione finalizzata alla produzione di narrazioni ben fondate, la negoziazione tra i tanti sguardi

⁵³ COLAZZO 2019.

⁵⁴ NOIRET 2009.

⁵⁵ DEMANTOWSKY 2018, pp. 26-27.

sul passato, che si evita la "balcanizzazione" delle memorie e la nascita di identità esclusive, per «giungere infine al riconoscimento reciproco di sguardi memoriali diversi»⁵⁶.

Memoria e storia

L'ultima caratteristica fondante della PH, e in diretta conseguenza di quanto fino ad ora illustrato, la troviamo nel rapporto tra storia e memoria. Anche in questo caso partiamo da quanto sul tema emerge dalla comunità scientifica, secondo cui la differenza tra i due concetti è abbastanza chiara. La memoria è sempre individuale e come tale estremamente soggettiva, labile e selettiva, un mezzo notevolmente scivoloso per preservare i fatti. Questo non significa ovviamente che debba essere scartata come fonte nella ricostruzione del passato (la storia), ma che il suo trattamento richieda un approccio critico particolarmente attento, un confronto serrato tra più memorie e tra queste e le fonti primarie. Fino a questo livello la questione rimane in termini semplici e universalmente condivisi: il problema nasce però quando si riconosce che alcuni fatti, che hanno toccato più persone (famiglie, gruppi, comunità, nazioni, umanità intera), hanno generato memorie comuni, poi rinforzate e ritrasmesse da storiografi, istituzioni, enti e associazioni, singoli individui⁵⁷. Qui la questione si fa estremamente più complicata e riguarda da vicino altre scienze, quali l'antropologia, la sociologia, la psicologia e la filosofia. Una delle distinzioni più discusse, in particolare tra gli storici contemporaneisti, è tra "memoria collettiva" e "memoria condivisa". La prima, riconosciuta per primo da Maurice Halbwachs, «conserva del passato ciò che ne è ancora vivo, o capace di vivere nella coscienza del gruppo», mentre la storia comincia quando la memoria collettiva sbiadisce, si sfalda, richiede sostanzialmente un altro mezzo di trasmissione⁵⁸. Altra cosa sarebbe invece la "memoria comune" o "memoria condivisa", da molti negata se non proprio paventata, perché - come afferma Sergio Luzzatto «sembra presumere un'operazione più o meno forzosa di azzeramento delle identità e di occultamento delle differenze», col contestuale rischio di promuovere una sorta di «smemoratezza parteggiata», la comunione della dimenticanza»⁵⁹.

Su questo punto, tuttavia, le opinioni sono contrastanti. Per il filosofo Avishai Margalit, ad esempio, la memoria collettiva o comune è misurabile statisticamente e coincide con il numero delle persone che ricordano individualmente un dato avvenimento; la memoria condivisa investe invece la comunicazione entro i gruppi e fra i gruppi si alimenta e si modifica attraverso i processi comunicativi

⁵⁶ BERTUCELLI New

⁵⁷ NORA 1984.

⁵⁸ A sollecitare l'attenzione degli storici per la memoria collettiva è stato in particolare Marc Bloch, che nella sua celeberrima opera, ha guardato al ruolo e al peso di tale memoria, esortando gli studiosi ad assumere la piena consapevolezza dei suoi meccanismi (DE VICENTII 1999)

⁵⁹ LUZZATTO 2004, p. 23.

che investono l'oralità, gli archivi, i musei, l'odonomastica, le celebrazioni⁶⁰. Secondo questa visione la memoria condivisa non solo esiste, ma ha un rapporto riconoscibile, benché complesso, con la storia: la costruzione della memoria condivisa, basandosi sui processi comunicativi entro e tra i gruppi e quindi sulle narrazioni, origina da, ma non documenta di per sé, un evento reale, che può essere ricostruito e verificato solo dalla ricerca storica⁶¹. In sostanza la memoria condivisa conserva solo ciò che è utile alla narrazione, in conformità a un principio di coerenza interna produce immagini che servono al presente del gruppo che condivide e alimenta quella stessa memoria e che ne sostengono la coesione; la storia cerca invece comunque e sempre l'oggettività.

È evidente, da questo quadro sintetico, come il rapporto tra narrazioni, identità e memoria condivisa sia strettissimo. Il rischio giustamente temuto dagli studiosi nell'avvicinarsi a queste manifestazioni è quello di alimentare memorie condivise su fatti inesistenti o alterati, finalizzate alla coesione di comunità chiuse e tra loro conflittuali⁶². Tuttavia, è altrettanto vero che il rapporto tra memoria e storia va al di là della problematica evidenziata: la storia si costruisce anche sulle memorie, nel senso che le memorie sono tra le fonti della storia: «non esiste narrazione storica che non sia, al contempo, anche un lavoro di ricostruzione basato sulla memoria e, quindi, inevitabilmente legato alle condizioni dell'interpretazione, alla parzialità e all'identità»⁶³. Nel mondo complesso in cui viviamo non solo gli individui, ma innumerevoli gruppi e comunità di diverso livello sono portatori di memorie, e hanno un legame col passato fatto di mediazioni, incroci e integrazioni con le memorie degli altri; tutte a loro volta in rapporto di accettazione, scontro o parziale rifiuto con la "memoria pubblica", quella promossa dalle istituzioni in rappresentanza della società nel suo insieme.

La PH ha in questo rapporto dinamico e complesso tra le memorie (individuale, collettiva, condivisa e pubblica) il suo terreno di elezione e non certo soltanto per controllarne l'attendibilità, ma al fine precipuo di comprenderne i meccanismi di sviluppo, assieme agli stessi portatori di memorie. Per il *public historian* la memoria è, in prima istanza, una preziosa risorsa, non solo come fonte problematica da verificare, ma come materia viva e pulsante della relazione tra le comunità e il loro passato, il terreno su cui si determina concretamente il dialogo tra le società. Si interessa quindi *nel presente* alla creazione, all'appropriazione e all'alterazione di memorie a fine legittimante, alle

⁶⁰ MARGALIT 2006, pp. 48-55 tratto da CEREDA 2022, pp. 2-3.

⁶¹ «La *storia*, la storia critica, differisce dalla memoria condivisa per la sua riluttanza a fare affidamento sulle memorie chiuse, cioè per via del suo impegno a cercare percorsi alternativi che connettano un evento passato alle sue descrizioni storiografiche presenti. Quando si fa storia, si assume un impegno ontologico a render certo l'evento che è oggetto della memoria; così non è nel caso della memoria condivisa tradizionale» (IBIDEM).

⁶² Ma così invita Marc Bloch: «una parola domina illumina i nostri studi: "comprendere". [...] Non comprendiamo mai abbastanza. Colui che differisce da noi - straniero, avversario politico - passa, quasi necessariamente, per un malvagio. Anche per condurre le lotte che si presentano come inevitabili, occorrerebbe un po' più di intelligenza delle anime; tanto più per evitarle, quando si è ancora in tempo. La storia, pur che rinunci alle sue false arie di arcangelo, deve aiutarci a guarire questo difetto. È una vasta esperienza delle varietà umane, un lungo incontro degli uomini. La vita, al pari della scienza, ha tutto da guadagnare da che questo incontro sia fraterno» (BLOCH 1975, p. 127).

⁶³ ASSMANN 2002, p. 149 tratto da CEREDA 2022, p. 5.

modalità di ricezione e circolazione di notizie e racconti; al recupero e mutamento delle tradizioni, all'uso del patrimonio culturale ai fini politici; alle diverse manifestazioni della memoria individuali, collettive, condivise e pubbliche e, viceversa, alla loro cancellazione. Il suo ruolo è proprio quello di aiutare la raccolta e interpretazione corretta delle memorie, mettendo al servizio delle comunità il metodo storiografico, favorendo e, allo stesso tempo, studiando il convergere di piani che solo una malintesa, artefatta e aristocratica concezione della storiografia scientifica si sforza di mantenere rigorosamente distinti. Se è inevitabile che nei diversi organismi sociali si determini un uso strumentale del passato, fondato su memorie selettive, parziali e più o meno condivise che costituiscono la materia prima nel processo di creazione identitaria, la PH va a studiare quel processo direttamente sul campo, diventandone parte integrante, ma in qualità di dispensatrice di metodo. La sua pratica e la sua ricerca sono quindi volte a raccogliere e valorizzare le memorie e contemporaneamente a evitare radicalizzazioni e abusi, a contrastare il consolidamento dell'equazione tra storia, memoria e identità, a farne al contrario percepire criticamente il legame reciproco, senza mai dimenticare l'importanza dell'onere della prova e della ricerca della verità.

Da orco a folletto

Tra gli studiosi di storia è assai nota la citazione di Marc Bloch - «Il buon storico somiglia all'orco della fiaba: là dove fiuta carne umana, là sa che è la sua preda»⁶⁴ - che chiude la sezione in cui il maestro distingue tra disciplina storica e scienza dei laboratori: la storia è una scienza che non può avere alcuna replica in laboratorio, perché ha come oggetto l'uomo, in quanto modificatore dell'ambiente in cui vive, ossia studia l'intervento umano nel divenire. Continuando nel nostro gioco di analogie e differenze, si ritiene che il buon *public historian*, senza mai dimenticare la sua "orchitidine", tenda piuttosto ad assomigliare a un folletto. L'orco fiuta l'uomo e poi in un certo senso lo divora, che tradotto in linguaggio storiografico significa che ne studia nel tempo il rapporto con l'ambiente per poi restituirne un'ipotesi ricostruttiva plausibile e documentata alla conoscenza della società. Il *public historian* lavora e si relaziona fin dall'inizio con altri (gruppi, comunità, istituzioni, settori della società contemporanea) e le sue fonti sono in prima istanza proprio le loro domande, le loro narrazioni, le loro memorie, le loro visioni e i modi in cui si manifestano. Nel farlo è acutamente consapevole che la dinamica tra uso legittimante del passato e forza delegittimante della verifica scientifica è sempre in evoluzione e necessita dell'azione costante di un genio fastidioso che instilli il dubbio nelle narrazioni consolanti, contrasti con la forza del metodo le visioni standardizzate del passato, valorizzi le memorie promuovendo la loro analisi e confronto assieme a chi ne è portatore. Da un lato è consapevole di quanto sia importante per una comunità recuperare e valorizzare la storia

⁶⁴ BLOCH 1975, p. 41.

e il patrimonio culturale del territorio a cui sente di appartenere, dall'altro sa perfettamente quanto le narrative che alimentano il processo di costruzione identitaria tendano sempre a proporre spiegazioni consolanti, a costruire camere d'eco oggi più che mai potenti grazie ai *social network*, a elevare confini improbabili su presunti percorsi storici. Come sostenuto da Barbara Franco il «role of the historian or scholar in civic dialogue must be focused on creating safe places for disagreement rather than on documenting facts or achieving a coherent thesis»⁶⁵. Dovunque ci sia uso della storia il folletto / *public historian* non spiegherà dall'alto della sua conoscenza se l'uso sia corretto o meno, ma si inserirà fastidiosamente nel racconto corale, ne diventerà partecipe per indurre il dubbio e favorire la visione critica trami la raccolta distribuita, la metadattazione condivisa e la discussione delle fonti.

La questione che si apre a questo punto però è un'altra, indubbiamente spinosa e di non immediata soluzione. Se il nostro folletto è istruito dalle medesime istituzioni formative che educano lo storico "tradizionale", da dove ricaverà le competenze "altre", alcune assolutamente indispensabili, per fare il *public historian*?

I rapporti che i *public historian* allacciano con i loro pubblici sono tutt'altro che semplici. A seconda dei casi implicano capacità comunicative orali o scritte specifiche per il *medium* privilegiato, competenze digitali nella raccolta, digitalizzazione, metadattazione, archiviazione e ripubblicazione delle fonti. Quasi sempre implicano un lavoro di squadra e una predisposizione alla condivisione delle ricerche, entrambe attitudini di fatto scoraggiate nei percorsi tradizionali. Devono inoltre acquisire consapevolezza sul campo che - come già suggerito da Michael Frisch - storici e pubblico imparano gli uni dagli altri e condividono l'autorità per creare una narrazione del passato più significativa⁶⁶; contemporaneamente devono imparare anche a non cedere troppa autorità al pubblico: a non voler rispondere troppo prontamente e supinamente alle aspettative del committente, che esso sia museo o associazione, ente pubblico o privato, popolo dei social o comunità rurale. L'attenzione all'etica del mestiere di storico deve essere quindi più stringente e non può che andare di pari passo con una conoscenza dei media sempre più approfondita, unita alle metodiche specifiche necessarie al progetto che si intende avviare, analizzare o discutere.

Non ci sono soluzioni facili al problema di evidente carenza formativa degli attuali programmi universitari di storia e delle discipline correlate. La carenza maggiore si individua in particolare nell'area delle *Digital Humanities*, ridotte nella maggior parte dei casi a un pugno di crediti formativi di "abilità informatiche" del tutto insoddisfacenti se non addirittura fuorvianti. La risposta, per ora, la si riconosce solo nella pressione dal basso che docenti e studenti stanno esercitando da anni per un rinnovamento delle pratiche didattiche e un arricchimento dei percorsi. Dal 2011 in Italia

⁶⁵ FRANCO 2006, p. 3.

⁶⁶ FRISCH 1990.

l'Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale (AIUCD) promuove iniziative per incrementare la presenza delle *Digital Humanities* a tutti i livelli del percorso accademico (laurea, perfezionamento, master, scuole speciali, laboratori e centri di ricerca, tirocini) e così parallelamente l'AIPH e il già menzionato CISP, nel settore della PH. Sono membri di queste associazioni docenti e ricercatori universitari che, di fatto, insegnano nei loro corsi e nelle iniziative che promuovono le competenze utili a formare i futuri *public historian*. L'organizzazione di percorsi di ricerca avanzati - dottorati di ricerca nello specifico - non potrà che aumentare la pressione perché queste nuove istanze vengano in qualche modo accolte dagli organi amministrativi dello stato.

A supporto concreto di quanto finora esposto si ritiene utile dare un prospetto dei filoni di ricerca che lo studioso di PH potrebbe seguire:

1) l'analisi delle pratiche esistenti o passate di PH, al fine di evidenziarne caratteristiche in termini di impostazione della domanda, rapporto tra le diverse narrazioni e valutazione del ruolo del *public historian* nel relazionarsi con i diversi pubblici;

2) la riflessione sui temi indicati in questo e il confronto critico con altri approcci storiografici o scientifici fortemente legati all'interazione col pubblico, come la Storia ambientale, l'Antropologia, la Museologia, la Storia orale;

3) la creazione e dell'evoluzione delle narrazioni a base storica nei diversi media;

4) il rapporto tra la società e gli spazi della memoria pubblica (monumenti, onomastica, musei, archivi e biblioteche);

5) la costruzione e la partecipazione diretta ai progetti di PH, con contestuale relazione e analisi di quanto si sta facendo.

Corollari

Conseguono logicamente da quanto appena descritto alcuni corollari che contraddistinguono in maniera specifica le pratiche della PH e che possono costituire altrettanti sottotemi di ricerca per lo studioso della disciplina.

Raccolta delle fonti e autorità condivisa

Il coinvolgimento diretto dei diversi pubblici nella creazione dei contenuti storici implica che la collazione delle fonti (primarie e secondarie) preveda una raccolta partecipata, con gradualità e modalità diverse a seconda del tipo di ricerca e di domanda. L'operazione può riguardare fonti e memorie che l'individuo o i gruppi già possiedono, come anche attività sul campo attuate in maniera distribuita (dalla schedatura di beni culturali alle annotazioni di fonti note). Il punto di riferimento

metodologico da questo punto di vista proviene dalle discipline che già da tempo hanno attuato pratiche simili, quali statistica, antropologia, sociologia e storia orale, a cui recentemente si è inserita anche la galassia delle *Digital Humanities*, in forza dei mutamenti rilevanti che il digitale ha prodotto nel campo della comunicazione, della creazione di fonti e metafonti, della loro archiviazione e conservazione. La raccolta delle fonti può essere materiale e riguardare un limitato numero di persone (campionamento), come digitale, ed essere indirizzata al più largo pubblico (*crowdsourcing*): in ogni caso implica l'accettazione del concetto, elaborato per la prima volta dal già citato Michael Frisch alla fine del secolo scorso, di *shared authority* o co-autorialità⁶⁷. L'idea di una "democratizzazione" del processo di produzione del sapere storico nasceva in Frisch relativamente al campo della storia orale, dove il contributo raccolto non è solo fonte storica in sé, ma contribuisce anche alla sua decodifica. Lo sviluppo del Web 2.0 e 3.0 ha amplificato a dismisura le potenzialità di questa pratica, portando a un progressivo affinamento di metodi e strumenti e arricchendo proporzionalmente anche le problematiche⁶⁸. La co-autorialità non significa in nessun caso rinuncia alla responsabilità da parte del *public historian*, ma al contrario una forte presa di coscienza della sua responsabilità nell'includere «i costrutti memoriali, le convinzioni, i miti o gli stereotipi, persino le aneddotiche infondate alla prova dei fatti dei diversi pubblici con cui si lavora»⁶⁹.

Si tratta di un mutamento di rilievo nel mestiere di storico, che è stato fin dalle origini concepito essenzialmente come lavoro individuale. Il testo storiografico, tuttavia, non è mai stato solo il prodotto intellettuale del singolo studioso, emerge dall'intreccio estremamente complesso di fonti, narrazioni individuali e collettive stratificatosi nel tempo, di cui non sempre l'autore è pienamente consapevole. Solo una visione limitata della disciplina può ritenere che solo un singolo operatore autorizzato a raccogliere e analizzare criticamente le fonti, abbia l'autorevolezza di produrre una propria e autonoma visione storiografica. Nell'attività interpretante del singolo rientrano necessariamente un insieme di altre letture e interpretazioni, anche collettive e condivise da più comunità, che lo studioso accetta (talvolta acriticamente e inconsapevolmente), vaglia, rifiuta, modifica e accresce. La domanda che sorge spontanea è perché debba necessariamente farlo da solo. Perché non si può accettare che l'analisi possa beneficiare di un processo di condivisione e di dialogo? Perché al contrario non agevolare la discussione, mettendo in condivisione non solo le fonti (questo processo è già abbondantemente in atto), ma anche dati, ossia le interpretazioni organizzate di queste

⁶⁷ FRISCH 1990.

⁶⁸ «Crowdsourcing and practices have become, thanks to the digital, a core method in PH processes, an intimate reason d'être in the discipline, because the Web always requires who is engaging with an audience to define the kind of shared authority that is part of any DPH project. PH in becoming digital unveiled the enormous impact of all kinds of crowdsourcing practices, collaborative, and co-created, on the craft of public historians» (NOIRET 2022, p. 48). Si veda anche SALVATORI e PACI 2022).

⁶⁹ BERTUCCELLI New, CAUVIN 2022 p. 51.

stesse fonti? Da questo punto di vista la Digital Public History, richiedendo per sua natura di un lavoro di squadra e inter- e trans- disciplinare, trasforma tale pratica virtuosa da implicita ad esplicita, ed esige che sia dichiarata e considerata nelle impostazioni metodologiche di partenza, come nella descrizione del processo di analisi e nella comunicazione delle conclusioni; implica infine la definizione delle diverse responsabilità e ruoli e le procedure di comunicazione entro il gruppo. Questo non impedisce che dalla riflessione comune possano fiorire anche altre interpretazioni soggettive e approfondimenti condotti dal singolo, ma a valle di un lavoro di raccolta, lettura, analisi, annotazione e restituzione dei dati che beneficia di più competenze e che proprio la correttezza della metodologia usata consente di confrontare utilmente⁷⁰.

Gli spazi e i linguaggi della storia

La PH intende raggiungere diversi pubblici potenzialmente interessati alla storia con linguaggi diversi e attraverso strategie di comunicazione adeguate: da questo assunto consegue naturalmente che gli approcci e gli spazi in cui la PH opera sono estremamente variabili. Se una tassonomia delle pratiche e dei luoghi potrebbe benissimo essere tra gli oggetti di ricerca della PH, in questa sede basti sottolineare le implicazioni metodologiche che questo allargamento di spazi e linguaggi implica. La PH si fa e si indaga sul campo: questo vuol dire che archivi, biblioteche, musei sono solo alcuni dei luoghi della PH, e - se intesi solo come luoghi di conservazione - certamente tra i meno rilevanti. Gli spazi della storia, intesi come luogo di incontro e discussione di narrazioni, sono tutti quelli in cui i diversi pubblici hanno la possibilità di esprimersi e di diventare co-autori di storia: insediamenti, piazze, teatri, aree gioco, itinerari, eventi, piattaforme digitali e ovviamente anche musei, archivi, biblioteche nella loro peculiare accezione di «spazi di democratizzazione inclusivi e polifonici» come si può leggere nella definizione di museo votata a Kyoto nel 2019

Museums are democratising, inclusive and polyphonic spaces for critical dialogue about the pasts and the futures. Acknowledging and addressing the conflicts and challenges of the present, they hold artefacts and specimens in trust for society, safeguard diverse memories for future generations and guarantee equal rights and equal access to heritage for all people. Museums are not for profit. They are participatory and transparent, and work in active partnership with and for diverse communities to collect, preserve, research, interpret, exhibit, and enhance understandings of the world, aiming to contribute to human dignity and social justice, global equality and planetary wellbeing⁷¹.

Oltre al luogo inteso topograficamente (reale e virtuale), che molto incide sulle modalità di interazione, è ovviamente importante anche l'attività specifica o le iniziative che si intendono

⁷⁰ In questo capoverso rielaboro quanto già scritto in SALVATORI 2023.

⁷¹ Tale definizione è stata contestata e ha portato nel 2022 a una nuova declaratoria più inclusiva relativamente al panorama attuale dei musei e meno proiettata verso un futuro museo ideale: «Il museo è un'istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società, che compie ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità. Operano e comunicano in modo etico e professionale e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l'educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze.» [<https://icom.museum/en/resources/standards-guidelines/museum-definition/>].

organizzare: gioco e *performance* teatrale, festival e rievocazione, laboratorio in presenza e *crowdsourcing* digitale implicano la messa in atto di pratiche specifiche, che devono essere dichiarate, e di competenze e capacità espressive peculiari. Banalmente ogni *medium* ha i suoi linguaggi e in un certo senso anche i suoi talenti: il *public historian* individuerà quindi le pratiche e gli spazi che gli sono più congeniali per competenza, inclinazione e interesse, esplicitando però sempre il fondamento teorico e metodologico di quanto intende fare.

A questo proposito deve essere chiaro che la PH non è divulgazione, o meglio non è buona divulgazione, non è efficace comunicazione della storia. Dietro la divulgazione della storia, buona o grama che sia, risiede infatti l'equivoco mai superato che Marc Bloch aveva già evidenziato, il malinteso che permane «tra l'indagine storica quale si fa o aspira a farsi e il pubblico che legge»⁷², ossia il fatto che, come storici, siamo restii ad ammettere le nostre incertezze, a portare in pubblico i problemi che incontriamo affrontando la complessità. Abituato a un tipo di produzione storiografica estremamente specialistica, densa di note che da un lato lo collegano alla ricerca pregressa e dall'altro lo proteggono da critiche, lo storico tende a riportare al pubblico un «distillato di qualità», ossia una sintesi forzatamente semplificata di un lavoro ritenuto troppo complesso per essere esposto in maniera corretta⁷³. Estraendo dalla complessità i risultati principali, la divulgazione porta quindi al pubblico un prodotto precotto, un'elencazione di certezze, più o meno appassionatamente esposte. Anzi la capacità espositiva, l'abilità retorica del divulgatore sposta ancora più l'ago della bilancia verso un processo comunicativo unidirezionale, dall'esperto al pubblico, quando invece il cuore della PH batte per la partecipazione, il coinvolgimento, la comunicazione plurale, l'accompagnamento dei pubblici dentro la complessità.

Sia chiaro la PH non condanna la buona divulgazione di per sé, semplicemente non si esaurisce in essa: può considerare al suo interno pratiche divulgative, ma come elementi di un progetto che preveda comunque un certo grado di interazione e di scambio con i diversi pubblici.

Tornando ai luoghi, la PH tende infine ad assumere un approccio "glocale" - neologismo derivato dalla crisi tra globale e locale - che guarda alla società attraverso la comunità locale, composta da individui a loro volta allacciati a reti più ampie. Dal punto di vista del *public historian* questo significa indagare e valorizzare in maniera partecipata una particolare località (comune, area) o le macroaree regionali o provinciali, dando importanza alle vicende dei singoli territori, alle

⁷² BLOCH 1975, pp. 86-87.

⁷³ Così Giacomo Montanari al convegno *Medioevo Partecipato, I Ferri del Mestiere*, X edizione di *Il Medioevo fra Noi* (Urbino, 2024): «non ci dobbiamo inventare nulla: la divulgazione deve essere ricerca e poi distillazione di qualità, che confluisce in un'offerta formativa e narrativa».

memorie di comunità, e inserendole al contempo in uno scenario più ampio e producendo esiti concreti e utili per le persone coinvolte⁷⁴.

Esiste infine un non-luogo, che in realtà occupa tutti i luoghi, e che è diventato imprescindibile per l'attività del *public historian*: mi riferisco ovviamente al mondo digitale, all'infosfera virtuale in cui tutti siamo ormai immersi e che è diventata parte integrante delle nostre esistenze. Occuperebbe qui troppo spazio esaminare le caratteristiche, le problematiche e le metodiche specifiche della Digital Public History, mi limito quindi a rimandare a una sintetica bibliografia di base e a sottolineare come oggi sia fondamentale che il *public historian* abbia competenze di storia digitale, intesa come il settore di ricerca che impiega nelle discipline storiche metodologie, strumenti e tecniche informatiche tese a rispondere efficacemente a domande di tipo storico⁷⁵

Diacronia e specializzazioni

Da quanto finora esposto appare evidente che gli storici contemporaneisti sembrano avere un legame particolarmente forte con la PH, sia perché il *public historian* si rapporta comunque ai pubblici suoi contemporanei, sia per la maggiore facilità con cui può organizzare pratiche di raccolta di fonti e memorie. Tuttavia, è bene specificare che la PH è fondamentalmente ed essenzialmente diacronica e che una attività di PH può partire da qualsiasi evento e fenomeno del passato. Non solo perché linea di separazione tra l'antico e il presente è in continuo movimento, ma anche perché l'interesse per i periodi più lontani non è mai (non dovrebbe mai?) essere dettato dal puro piacere intellettuale, costituire un lusso dello spirito. Chi pratica la PH pensa che sia fondamentale riflettere sul passato in un arco cronologico ampio, studiare e costruire fonti sulla lunga durata, fare ricerca e comunicare la storia insieme alle comunità con le quali e per le quali l'intero passato, dal più remoto al contemporaneo, può e deve avere significato nel presente.

Sia ben inteso, si tratta del contrario esatto del *presentismo*, che guarda al presente come unica dimensione della realtà, o dell'*attualizzazione*, che presenta gli eventi come se fossero contemporanei o prossimi: la PH intende riportare nella comunicazione della storia lo sguardo lungo che è proprio del mestiere di storico, la dialettica tra il "paese lontano" e le categorie interpretative del presente, di far riemergere il movimento e lo sviluppo che animano costantemente le età e le società del passato, i nessi che collegano le età passate fra loro, sino all'oggi⁷⁶.

⁷⁴ NOIRET 2015, pp. 18-19.

⁷⁵ GALLINI e NOIRET 2011; RAVVEDUTO e SALVATORI 2023, p. 236; NOIRET ET AL. 2022.

⁷⁶ CHITTOLINI 2003, p. *** «In questo modo lo storico, dal suo presente, mantiene il contatto con le età passate, si rivolge ad esse per cercare una risposta ai problemi dell'oggi: introducendo però prospettive e categorie che da quei problemi sono inevitabilmente condizionate». Una frase di Marc Bloch è sempre molto citata «l'incomprensione del presente nasce fatalmente dall'ignoranza del passato», ma si dimentica spesso la frase successiva: «Forse però non è meno vero affaticarsi a conoscere il passato, ove nulla si sappia del presente» (BLOCH 1975, p. 54).

Si tratta di un punto cruciale che però pone non piccoli problemi in termini di ricerca e di formazione, in quanto la specializzazione della comunità scientifica odierna nelle macroepoche (antichità orientale, classica, età tardo antica, alto medioevo ecc.) e nelle diverse tematiche (religiosa, sociale, economica, di genere ecc.) è elevatissima e inversamente proporzionale alla tendenza delle istituzioni di richiedere al docente di storia una formazione generica e particolarmente solida solo sul versante didattico-pedagogico. Sono due correnti che si stanno scontrando sotto i nostri occhi e che originano da un lato dall'enorme forza di inerzia della comunità scientifica universitaria, che ha alimentata da più di due secoli il processo di professionalizzazione del mestiere di storico⁷⁷, dall'altro dal parallelo scollamento tra quella stessa comunità e il bisogno di storia della società che paga i professionisti. I continui tagli alla ricerca universitaria in senso lato e in particolare a quella dedicata alle scienze umane, il ruolo di Cenerentola giocato dal settore umanistico nei grandi assi di investimento strategico, la evidente crisi della storia a livello della didattica scolastica costituiscono altrettante spinte potenti verso la delimitazione dello "storico" *tout court*, in grado di affrontare diverse tematiche e diversi periodi della storia umana.

In questo scontro evidente e in un certo senso epocale - che guardato dal punto di vista storico vede indubbiamente più forti e ben radicate le spinte semplificatrici - la PH potrebbe costituire una risposta efficace e mediana. Essa, infatti, chiede ai suoi praticanti da un lato la capacità di spaziare su un'ampia diacronia e di rispondere ai bisogni del presente, ma dall'altro di approfondire (a seconda del contesto di attività) competenze e conoscenze specifiche, ossia di acquisire e mantenere un discreto grado di specializzazione. E anche questo tema, "il ruolo e l'evoluzione dello storico professionista inteso come *public historian*" lo inseriamo, per ultimo ma non ultimo, nell'insieme delle tematiche di ricerca della PH.

Bibliografia

- AIPH <https://aiph.hypotheses.org>
AIPH, *Il Manifesto della Public History italiana*, post nel sito di AIPH del 03/01/2024
<https://aiph.hypotheses.org/3193>
AIUCD <https://www.aiucd.it/>
ARMITAGE, DAVID e GULDI, JO, *Manifesto per la storia: Il ruolo del passato nel mondo d'oggi*, Roma 2016 (Cambridge 2014).
ASSMANN, ALEIDA, *Ricordare: forme e mutamenti della memoria culturale*, Bologna 2002.
BERTUCELLI, LORENZO, *Public History Verso la maturità? Scelte e sfide di una «via italiana*, in «Italia Contemporanea» (2024).
BLOCH, MARC, *Apologia della storia o mestiere di storico*, Torino 1975, 5a ed. (Paris 1949)
CAUVIN, THOMAS, *Public History: A Textbook of Practice*, London 2016.

⁷⁷ ROMAGNANI 2019, pp. 213-215.

- , *The Rise of Public History: An International Perspective*, in «Historia Crítica», 68 (2018), pp. 3–26 [<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6365299>].
- CEREDA, FABIO, *Memorie conflittuali e ricostruzione storica: i termini di un problema, premessa al dossier L'identità nazionale italiana fra memorie private, memorie pubbliche e (ri)costruzioni storiche* (2022) [https://deportati.it/archivio-storico/150_corso_2a/].
- CHITTOLINI, GIORGIO, *Un paese lontano*, in «Società e storia», 14 (2003), pp. 1000–1024.
- COLAZZO, SALVATORE, *Public History e Pedagogia di comunità: sulla possibilità di una convergenza*, in COLAZZO ET ALII 2019, pp. 9-22
- COLAZZO, SALVATORE, IURLANO, GIULIANA e RIA, DEMETRIO (a cura di), *Public History tra didattica e comunicazione*, «Sapere pedagogico e Pratiche educative», n. 3, 2019, DOI: 10.1285/i26108968n3.
- DALL'AGLIO STEFANO, *La Public History nelle università: un'opportunità e una sfida*, in, *AIPH 2022 - Book of Abstract*, a cura di A. SAVELLI, AIPH - Associazione Italiana di Public History 2022, pp. 41-42.
- DE VINCENTIIS, AMEDEO, *Storia, metodo e filologia storiografica. Ricerche, interpretazioni e una nuova edizione dell'Apologie pour l'histoire ou métier d'historien di Marc Bloch*, in «La cultura. Rivista di filosofia, letteratura e storia», 37 (1999), pp. 331–354.
- DEMANTOWSKY, MARKO, *What is Public History*, in *Public History and School. International Perspectives*, a cura di MARKO DEMANTOWSKY, De Gruyter, 2018¹, pp. 3–38.
- DI CARPEGNA FALCONIERI, TOMMASO, *Medievalismo e Public History*, in *Il Medievista come Public Historian*, a cura di ENRICA SALVATORI, Roma, ISIME, 2022.
- DIPPER, CHRISTOF, *La storia contemporanea in Italia vista dalla Germania. Un'istantanea*, in «Italia Contemporanea - Sezione Open Access» (8 giugno 2017), 283 [<https://journals.francoangeli.it/index.php/icoa/article/view/4820>], consultato il 29/6/2024 (trad. da Zeitgeschichtsforschung. Eine Momentaufnahme, in «Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte», 63/3, 2015, pp. 351-378),
- DUBY, GEORGES, *Storia sociale e ideologie della società*, in *Fare storia. Temi e metodi della nuova storiografia*, Torino 1981^{2a}, pp. 117–138 (Paris 1974)
- FLORES, MARCELLO, *La storia tra spazio pubblico e spazio politico*, lezione inaugurale della conferenza nazionale AIPH2024, pubblicata integralmente sul sito dell'associazione [<https://aiph.hypotheses.org/la-storia-tra-spazio-pubblico-e-spazio-politico>].
- FRANCO, BARBARA, *Public History and Civic Dialogue*, in «OAH Newsletter», 34 (2006), 2, pp. 3 e 6.
- FRASER, JOHN, *A Discomforting Definition of Museum*, in «Curator: The Museum Journal», 62 (2019), 4, pp. 501–504 [<https://doi.org/10.1111/cura.12345>].
- FRISCH, MICHAEL, *A shared authority: essays on the craft and meaning of oral and public history*, Albany 1990.
- GALLERANO, NICOLA (a cura di), *L'uso pubblico della storia*, Milano 1995.
- GALLINI, STEFANIA e NOIRET, SERGE, *La historia digital en la era del Web 2.0. Introducción al dossier Historia digital*, in «Historia crítica», 43 (2011) [<https://journals.openedition.org/histcrit/16298>].
- GARDNER, JAMES B., *Trust, Risk and Historical Authority: Negotiating Public History in Digital and Analog Worlds*, in *Making Histories*, a cura di P. ASHTON, T. EVANS, P. HAMILTON, Oldenbourg 2020, pp. 59–68 [<https://doi.org/10.1515/9783110636352-006>].
- GEARY, PATRICK J., *The Mith of Nations. The Medieval Origins of Europe*, Princeton, Princeton 2001.
- GIARDINA, ANDREA – SEGRE, LILIANA E CAMILLERI, ANDREA, *L'appello: la storia è un bene comune, salviamola*, in «la Repubblica», 25 aprile 2019 [https://www.repubblica.it/robinson/2019/04/25/news/la_storia_e_un_bene_comune_salviamola-224857998/].
- HOBSBAWM, ERIC, *On History*, New York 1997.

- KELLEY, ROBERT, *Public History: Its Origins, Nature, and Prospects*, in «The Public Historian», 1 (1978), 1, pp. 16–28 [<https://doi.org/10.2307/3377666>].
- KIESOW, RAINER MARIA e SIMON, DIETER, *Auf der Suche nach der verlorenen Wahrheit: zum Grundlagenstreit in der Geschichtswissenschaft*, Frankfurt 2000.
- IFPH <https://ifph.hypotheses.org/>.
- LUZZATTO, SERGIO, *La crisi dell'antifascismo*, Torino 2004.
- LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS, *La condizione postmoderna: rapporto sul sapere*, Feltrinelli, 1981 (Paris 1979).
- MACRY, PAOLO - CAMMARANO, FULVIO - FIORINO, VINZIA - BONATESTA, ANTONIO e CLAUDI, ANDREA, *Discutendo con Christof Dipper*, in «Italia Contemporanea - Sezione Open Access» (8 giugno 2017), 283 [<https://journals.francoangeli.it/index.php/icoa/article/view/4819>].
- MARGALIT, AVISHAI, *L'etica della memoria*, Bologna 2006.
- MUSARRA, ANTONIO, *Scrivere per il "pubblico". Il mestiere di storico tra divulgazione, Terza Missione e Public History*, in *Il Medievista come Public Historian*, a cura di E. SALVATORI, Roma 2022, pp. 25-39.
- NCPH <https://ncph.org/>
- NOIRET, SERGE, *Crowdsourcing and User Generated Content: the Raison d'Être of Digital Public History*, in *Handbook of Digital Public History*, Oldenbourg 2022, pp. 35–48.
- , *La Public History: una disciplina fantasma?*, in «Memoria e Ricerca», 37 (2011), 2, pp. 9–36.
- , *"Public History" e "storia pubblica" nella rete*, in «Ricerche storiche», XXXIX (2009), 2–3, pp. 275–327.
- , *Storia Pubblica Digitale*, in «Zapruder. Storie in Movimento» (2015), 36, pp. 8–22.
- , *Un centro per la «public history»*, in «Historia Magistra. Rivista di storia critica», IV (2012), 10.
- NOIRET, SERGE – TEBEAU, MATK e ZAAGSMA, GERBEN (a cura di), *Handbook of Digital Public History*, Oldenbourg, 2022.
- NORA, PIERRE, *Entre mémoire et histoire. La problématique des lieux*, in *Les Lieux de mémoire*, voll. 1, La République, Paris, Gallimard, 1984, p. XVII–XLII.
- Ó TUATHAIGH, G., *Commemoration, Public History and the Professional Historian: An Irish Perspective*, in «Estudios Irlandeses», IX (2014) [<https://doi.org/10.24162/ei2014-4028>].
- RAVVEDUTO, MARCELLO – SALVATORI, ENRICA, *Storia digitale e digital public history: le novità di un antico mestiere*, in *Digital Humanities: metodi, strumenti, saperi*, a cura di F. CIOTTI, Roma 2023, pp. 229–254.
- REDAZIONE DI SEF, *La Public History: innovazioni metodologiche e prospettive divulgative nella scienza storica Una discussione con Serge Noiret, presidente del Consiglio Direttivo dell'AIPH* (17 gennaio 2018) [<http://storiaefuturo.eu/la-public-history-innovazioni-metodologiche-prospettive-divulgative-nella-scienza-storica-discussione-serge-noiret-presidente-del-consiglio-direttivo-dellaiph/>].
- REINHARD, WOLFGANG, *La storia come delegittimazione (Discorso tenuto in occasione dell'attribuzione di un importante premio storico, Monaco, 23 novembre 2001)*, in «Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine», 14 (2002), 27 [<https://doi.org/10.6092/issn.1825-9618/2895>]
- REMOTTI, FRANCESCO, *Contro l'identità*, Bari 1996.
- , *L'ossessione identitaria*, in «Rivista Italiana di Gruppoanalisi», XXV (2011), 1, pp. 9–29.
- RIDOLFI, MAURIZIO, *Verso la Public History Fare e raccontare storia nel tempo presente*, Pisa 2017.
- ROMAGNANI, GIAN PAOLO, *Storia della storiografia: dall'antichità a oggi*, Roma 2019.
- SALVATORI, ENRICA, *La Digital History e il mestiere di storico*, post del 16 dicembre 2023 in «Informatica Umanistica e Cultura Digitale: il blog dell'AIUCD», [<https://infouma.hypotheses.org/2753>].

SALVATORI ENRICA e PACI DEBORAH, *Collaborative History Writings. La scrittura collaborativa della storia*, in «Public History Weekly», 10 (2022), 1 [<https://public-history-weekly.degruyter.com/10-2022-1/collaborative-history-writings/>].

SAVELLI, AURORA, *La Public History dalle origini alla costituzione dell'Associazione Italiana di Public History: movimento o disciplina?*, in COLAZZO ET ALII 2019, pp. 9-22.

SCHIERA, PIERANGELO, *Dall'identità individuale all'identità collettiva. O piuttosto problemi di legittimazione?*, in *Identità collettive tra Medioevo ed età moderna*. Convegno internazionale di studio, a cura di P. PRODI e W. REINHARD, Bologna 2002, pp. 197–216.

STANTON, CATHY, *'What Is Public History?' Redux*, in «Public History News», 27 (2007), 4, pp. 2 e 14.

TORRE, ANGELO, *Public History e Patrimoine: due casi di storia applicata.*, in «Quaderni Storici», 150 (2016), 3, 2015, dicembre, pp. 629–660.

VOLPE, GIOACCHINO, *Lunigiana medievale. Storia di vescovi signori, di istituti comunali, di rapporti tra Stato e Chiesa nelle città italiane nei secoli 11.-15.*, Firenze 1923.